

КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В МЕДИЦИНЕ?

Авазбек Акбар угли Рузимурадов

студент 201 группы ПИМУ лечебное дело, факультета МО, ТГСИ

Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

HOW CAN INTEGRATIVE PHILOSOPHY CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF A HOLISTIC APPROACH IN MEDICINE?

Avazbek Akbar ugli Ruzimuradov

Student of group 201 of the PIMU Medical Science Department, Faculty of
International Relations, TDSI

Scientific supervisor: Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Social and Humanitarian Sciences with a course in Bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

АННОТАЦИЯ:

Рассмотрены принципы холистического и редукционистского подхода в философии и медицине, интегральное мировоззрение, которое стремится объединить разнообразные подходы чтобы создать более полную и гармоничную картину бытия.

Ключевые слова: холизм, редукционизм, интегральное мировоззрение, Новая Германская Медицина (НГМ),

ABSTRACT:

The principles of the holistic and reductionist approach in philosophy and medicine, the integral worldview, which seeks to unite various approaches in order to create a more complete and harmonious picture of existence, are considered.

Keywords: holism, reductionism, integral worldview, New German Medicine (NGM),

Идеи интеграции развиваются в работах таких философов как Кен Уилбер, Жан Гибсер, Шри Ауробиндо и Клэра Грейвс, обсуждаются в разных контекстах, включая философию, медицину, психологию, социологию, биологию и другие

области. Человек является самым сложным и совершенным продуктом природы: в нем возникло диалектическое единство биологического и социального, материального и духовного. Но это также делает человека противоречивым феноменом. Современная наука основывается на представлении материального мира, которое вытекает из ньютоновской механики, и применяет его в биологии, медицине, психологии, психиатрии и других областях. Это отражает основное метафизическое утверждение о философском материализме и является его логическим следствием. Холизм и редукционизм — два противоположных подхода в медицине и философии.[1,2] Холизм сосредоточен на взаимосвязи всех аспектов человеческого существования, в то время как редукционизм стремится разложить сложные системы на более простые компоненты для их понимания.

Целостный подход в медицине, также известный как холистическая медицина, рассматривает человека как единое целое, учитывая все аспекты его жизни — психологические, физические и социальные. Этот подход коренится в философии «холизма», которая утверждает, что все части организма неразрывно связаны и взаимодействуют друг с другом, формируя сложную и динамичную систему.

В контрасте с холизмом стоит «редукционизм», методология, которая разделяет сложные системы на более мелкие и понятные элементы. В медицине редукционизм проявляется в форме специализации, когда врачи концентрируются на лечении конкретных органов или систем, не всегда учитывая влияние на организм в целом.

Целостный подход в медицине, также известный как холистическая медицина, сосредоточен на лечении человека в целом, а не только отдельных болезней. Этот подход учитывает все потребности пациента — психологические, физические и социальные — и рассматривает их как единое целое. В холистической медицине используются разнообразные методы лечения, включая как традиционные, так и альтернативные подходы, чтобы обеспечить наиболее полное восстановление здоровья. Целостный подход может включать в себя такие методы, как гидроколонотерапия, метаболическая терапия и ортомолекулярная медицина, а также может сочетать альтернативные и стандартные методы лечения. Он признает важность терапевтических отношений и индивидуального подхода к каждому пациенту, стремясь к наилучшим результатам для его здоровья и благополучия.

Холизм (ὅλος — целый) — в широком смысле — научная позиция по проблеме соотношения части и целого, исходящая из качественного своеобразия и приоритета целого по отношению к его частям.

Принцип холизма гласит: целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма его частей. «Метафизика» Аристотеля

Редукционизм- способ миропонимания (понимания сложных явлений высшего порядка = физическое состояние вселенной, шизофрения, социальное эволюция, война 1812г. т.д.) путем редукции причинно-следственных отношений к сравнительно небольшому набору факторов, механизмов онтологически нижнего уровня (дифференциальные уравнения, обилие Dорamine, классовая борьба, Наполеон т.д.).

Холистическое (от греч. термина "holos" - глобальный, всецелый) движение как направление в медицине возникло в Калифорнии в 20-х годах прошлого столетия. Его основателем был Ян Кристиан Сметс, которому принадлежит известная фраза о том, что целое больше, чем сумма его частей. В узком смысле холизм состоит в рассмотрении всех аспектов человеческого организма в их взаимосвязи и взаимозависимости. В более широком смысле он означает признание того, что организм находится в постоянном взаимодействии с природой и социальной средой.

Интегральное мировоззрение представляет собой синтез различных форм мировоззрения, таких как мифологическое, религиозное, философское и научное. Это направление в философии актуально, поскольку оно стремится объединить разнообразные подходы к пониманию мира, чтобы создать более полную и гармоничную картину бытия.

В современном мире, где культуры и знания сталкиваются и взаимодействуют как никогда ранее, интегральное мировоззрение помогает людям найти общий язык и понимание. Оно признает ценность каждого вида мировоззрения и стремится к их взаимному обогащению. Такой подход может способствовать более глубокому осмыслению человеческого опыта и лучшему пониманию сложных социальных, экологических и технологических проблем, с которыми мы сталкиваемся.

Интегральное мировоззрение также акцентирует внимание на важности личного опыта и саморефлексии в процессе формирования убеждений и ценностей. Это подход, который подчеркивает необходимость интеграции знаний из различных областей

для формирования более целостного взгляда на мир и наше место в нем.

Никакая высокая технология не спасет больного, утратившего здоровье. Наша медицинская система сбилась с пути, отмечают А.Фокс, больницы забиты тоннами медицинской аппаратуры, которая делает все, но только не может вернуть человеку здоровье. Книга “Проснитесь! Вы живы! Рецепт” Арнольда Фокса, опубликованная в 2007 году, представляет собой уникальный рецепт здоровья, основанный на силе позитивных мыслей. Авторы подчеркивают важность психологического и эмоционального благополучия, критикуя избыточную зависимость современной медицины от технологий и подчеркивая ценность естественных процессов самоисцеления. Ближе к данному «рецепту» высказался ранее в 80-х годах доктор Р.Г. Хамер, который представил свой подход на психосоматической природе болезней.

Новая Германская Медицина (НГМ): Подход, разработанный доктором Р.Г. Хамером, который предполагает психосоматическую природу болезней. НГМ возникла после личных трагедий Хамера и его собственного диагноза рака.

Основные положения: Хамер утверждал, что болезни, включая рак, являются результатом эмоциональных конфликтов. Он обосновывает Пять Биологических Законов НГМ:

Первый Закон: Каждое заболевание начинается с “ДХС” (Дирк Хамер Синдром), неожиданного, глубоко потрясающего конфликта.

Второй Закон: Каждый конфликт проходит две фазы: фазу конфликта и фазу разрешения.

Третий Закон: Существует специфическая связь между психикой, мозгом и соответствующими органами тела.

Четвертый Закон: “Онтогенетический системный порядок” заболеваний, основанный на эмбриональных зародышевых слоях.

Пятый Закон: “Квинтэссенция” - заболевания являются частью специализированной программы природы, направленной на выживание.

Медицинское сообщество критикует НГМ как не имеющую научного обоснования и потенциально опасную. Юридические последствия: Хамер был лишен медицинской лицензии и несколько раз осужден за свою практику.

При обсуждении НГМ важно подчеркнуть, что эти методы не получили научного признания и могут представлять серьезные риски для здоровья. Сюда же

относятся и другие альтернативные (неконвенциональные) методы, например гомеопатия (Ганеман).

Можно надеяться, что интегративная медицина, обогатившись новыми современными методами исследования, приборами, компьютерной техникой сделает значительный прорыв в диагностике и лечении недугов, а одухотворенный врач, умеющий связывать все множественные показатели в единое целое, будет оздоравливать тело и душу людей накопленным многовековым опытом, достижениями науки и мудростью.

REFERENCES:

1. Моисеев В.И. Образы интегральной медицины. Философские проблемы биологии и медицины : Выпуск 2 :Междисциплинарные аспекты биомедицины : Сборник. — М.,изд-во «Принтберри», 2008.; Моисеев В.И. Холоредукционизм как неклассический тип рациональности. Философские проблемы биологии и медицины: Образы холоредукционизма в истории и теории биомедицины. Вып.16. 2022. 214 с.10-14.
2. Мухамедова З.М.Концепции интеграции в философии и медицине. https://doi.org/10.57231/j.idmfs_2024.3.1.002 Научно-практический журнал Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. ТОМ 3 • ВЫПУСК 1(6) • 2024,с.20-28.; Мухамедова З.М. Интегративная медицина:перспективы развития. Биоэтика: взгляд из центральной Азии. Материалы первого Центрально-Азиатского симпозиума по биоэтике. Астана 2012. С. 95-107.
3. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality, 13.
4. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In Этика и история философии (pp. 202-207).
5. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. Гуманитарный трактат, (17), 15-18.
6. Мухамедова, З. М. (2007). Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).

